

Mejora de eficiencia térmica rediseñando el sistema de aislamiento de un horno de calentamiento de lingote

E. U. Martínez Carmona^{1*}, M. A. Parra Range², A. E. Rodríguez Mariano², M. G. Sil Pérez², J. Bedolla Hernández¹

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Apizaco, Av. Instituto Tecnológico s/n, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala, México.

²Departamento de Ingeniería y Desarrollo de proyectos, Integración De Proyectos Multidisciplina, Priv. Iardizabal 2745, La Cañada, C.P. 90360, Apizaco, Tlaxcala, México.

^{1*}desarrollo@ipmtlax.com.mx

²ventas@ipm.mitmx.net

Área de participación: Ingeniería mecánica y mecatrónica.

Resumen

El presente trabajo muestra el proceso realizado para la mejora de la eficiencia térmica de un horno de calentamiento de lingote de aluminio mediante el rediseño e instalación del sistema de aislamiento térmico por medio del uso de herramientas informáticas, análisis por elemento finito y la comparación con un estudio termográfico para determinar la eficacia del aislante en condiciones reales y también compararlo con el perfil térmico obtenido con el estudio FEA. Dadas las condiciones del proyecto se determinó realizar la selección correcta del material, el arreglo de las capas aislantes y la correcta instalación del material seleccionado. El aislante a instalar por sus propiedades térmicas y mecánicas es la fibra cerámica refractaria para sustituir al aislante térmico anterior el cual se encontró en un estado deficiente que provoca un bajo rendimiento del horno además de daños a la estructura y componentes externos.

Palabras clave: Térmica, Eficiencia, Termografía, FEA.

Abstract

This paper shows the process developed for the improvement of the thermal efficiency of an aluminum ingot heating furnace by redesigning and installing the thermal insulation system through the use of technologies, finite element analysis and comparison with a thermographic study to determine the effectiveness of the insulator in real conditions and also compare it with the thermal profile obtained with the FEA study. Given the conditions of the project it was determined to make the right selection of the material, the arrangement of the thermal insulator layers and the right installation of the selected material. The insulator to be installed due to its thermal and mechanical properties is the refractory ceramic fiber to replace the previous thermal insulator which was found in a average state which causes a low furnace performance and damages to the structure and external components.

Key words: Thermal, Efficiency, Thermography, FEA.

Introducción

Un proceso para producir perfiles de aluminio es por medio de la extrusión de un lingote sometiéndolo a una temperatura elevada para poder extruirlo más eficientemente y así este tome la forma deseada, esta operación requiere de un horno de calentamiento el cual consta de un medio de transporte y además de un sistema de calentamiento por medio de quemadores, los hornos de calentamiento de lingote se componen de una superestructura de metal y en su interior contienen capas de materiales con baja conductividad térmica (aislantes térmicos) los cuales tienen la finalidad de aislar el calor con el exterior del horno y así mismo evitar daños por temperatura a los componentes externos y a la estructura del horno.

El comportamiento del sistema se evalúa, mediante el conocimiento de la transferencia de calor a partir de datos del proceso, propiedades de los materiales empleados, la temperatura ambiente y su influencia en la transferencia de calor para analizar la temperatura en la carcasa exterior del horno de calentamiento de lingote.

Conducción

La transferencia de calor por conducción obedece a la ley de Fourier, que establece que la tasa de conducción de calor Q_{cond} es proporcional al área de transferencia de calor (A) y al gradiente de temperatura (dT/dx), o: Çengel, Y. A. [2011]

$$Q_{cond} = - K A (dT/dx) \quad (1)$$

donde K , la conductividad térmica y mide la capacidad de un material para conducir el calor. Las unidades de K son $W/m \cdot ^\circ C$ o $(Btu/s)/pulgada \cdot ^\circ F$. Para la capa plana que aparece en la figura 1, la tasa de conducción de calor viene dada por: [Çengel, Y. A. [2011]

$$Q_{cond} = - K A (T_H - T_C) / L \quad (2)$$

Convección

La convección es el modo de transferencia de calor en la que el calor se transfiere desde la cara de un sólido a un fluido (o gas) adyacente en movimiento. Çengel, Y. A [2011]

Por lo general, existen dos modos de transferencia de calor por convección:

- **Convección natural (libre)**
- **Convección forzada**

El mecanismo de convección se puede explicar del siguiente modo: a medida que la capa del fluido adyacente a la superficie caliente va adquiriendo mayor temperatura, su densidad disminuye (a presión constante la densidad es inversamente proporcional a la temperatura) y se vuelve flotante. Un fluido más frío (más pesado) y cercano a la superficie reemplaza al que se va calentando y así se forma un patrón de formas de circulación. La tasa de intercambio de calor entre un fluido de temperatura T_f y la cara de un sólido de área A a temperatura T_s se rige por la ley de enfriamiento de Newton, que se puede expresar de la siguiente manera: véase figura 2.

$$Q_{conv} = h A (T_s - T_f) \quad (3)$$

donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Las unidades de h son $W/m^2 \cdot K$ o $Btu/s \cdot pulgada^2 \cdot F$. El coeficiente de transferencia de calor por convección (h) depende del movimiento, la geometría y las propiedades físicas y termodinámicas del fluido. F. Kreith [2002]

Figura 1. Transferencia de calor de una pared fuente: *solidworks*

Figura 2. Mecanismo de convección fuente: *solidworks*

Coefficiente de transferencia de calor por convección

La siguiente tabla muestra algunos valores típicos para el coeficiente de transferencia de calor por convección:

Tabla 1 coeficientes de convección comúnmente usados fuente: solidworks

Medio	Coefficiente de transferencia de calor h ($W/m^2.K$)
Aire (convección natural)	5-25
Aire/vapor supercalentado (convección forzada)	20-300
Petróleo (convección forzada)	60-1800
Agua (convección forzada)	300-6000
Agua (en ebullición)	3000-60,000
Vapor (en condensación)	6000-120,000

De acuerdo a Corona, G [2007] la Fibra Cerámica Refractaria (FCR) fue descubierta en 1942 y comercializada completamente en los años 60. Es un aislamiento térmico, es de bajo peso con baja conductividad térmica, de baja capacidad de almacenaje de calor y resistencia excelente al choque térmico. La FCR es un material refractario, capaz de servir con muy alta temperatura, hasta 2800 ° F.

Los productos de Fibra Cerámica Refractaria son materiales importantes para los hornos industriales, los calentadores petroquímicos y los reactores y para las unidades de la contención del calor en el producto químico, fertilizante, acero, no ferrosos, cristal, de cerámica, fundición, cemento y las industrias Forjadoras. Morgan advanced materials [2019].

Un aislamiento térmico en perfectas condiciones es sinónimo de una baja transferencia de calor al exterior del horno, esto puede traducirse a una mejor eficiencia térmica del horno que conlleva a un aumento de la producción y a un ahorro en combustibles.

De acuerdo a Madrigal, J. [2018] y Santiago, D. [2005] la comparación de un análisis mediante elemento finito y una termografía amplía el contexto de visualización de los campos de temperatura en el objeto de estudio y esto es de gran ayuda para identificar problemas y fallas en el sistema.

Metodología

Análisis de la situación previa

Se identifican condiciones previas del equipo, se encuentran daños mayores en revestimiento de cúpulas, bloques de quemador y sellos principalmente (figura 3) los cuales provocan un mal funcionamiento del material provocando fugas de calor y además fallas en la estructura metálica y a elementos externos del horno de calentamiento de lingote.

Figura 3. Aislamiento dañado en horno de calentamiento de lingote

Parámetros de operación de aislante

- Temperatura interna de horno: 700 grados Celsius
- Temperatura ambiente: 30 grados Celsius
- Grosor de aislamiento: 5 Pulgadas

Materiales

Se determinó en una visita que el material de la superestructura del horno es de un acero AISI 1045 y los materiales aislantes eran, lana mineral para el piso con una densidad de 40 kg/m³ una conductividad térmica de 0.50 W/mK y aislante térmico cuyas especificaciones eran de una densidad de 4 PCF (64 kg/m³) y una conductividad térmica de 0.36 a 0.44 W/mK.

Rediseño de capas aislantes

Selección de materiales

De acuerdo al tipo de proceso y a la temperatura de operación del horno se optó por un material de FCR (fibra cerámica refractaria) kaowool con un compuesto de 46% Al₂O₃ (alúmina) y 54% SiO₂ (silica) [3] con una densidad de 8 PCF (128 kg/m³) y una conductividad térmica de 0.14 a 0.28 W/mK, con ello asegurando una transferencia de calor baja y una integridad estructural del material aislante por instalar, grupo industrial Morgan Thermal Ceramics es quien fabrica compuestos de estos materiales en diferentes presentaciones y tamaños.

Dada la versatilidad de las fibras cerámicas pueden hilarse o soplarse a granel y colocarse en una manta, plegarse en módulos, convertirse en papeles, tableros y formas.

Beneficios: I. Excelente rendimiento de aislamiento II. Excelente estabilidad térmica: las fibras tienen buena resistencia a la devitrificación III. Bajo almacenamiento de calor IV. La combinación de fibras hiladas largas y la operación de punzonado producen mantas que resisten el desgarro tanto antes como después del calentamiento V. Resistencia al choque térmico VI. Buenas propiedades acústicas VII. No hay emisión de humo debido al desgaste del aglutinante. Corona, G. (2007).

Tomando en cuenta los datos del material y su versatilidad se observa un incremento en la densidad y una disminución en la conductividad térmica, estos se reflejan en una mayor integridad estructural y una mejoría en el aislamiento térmico (véase figura 4).

Figura 4. Conductividad térmica de los materiales usados y propuestos para el horno de calentamiento de lingote

Configuración de superposición de capas aislantes

De acuerdo los datos del plano del horno en la figura 5, se realiza un modelo 3D por medio de Solidworks para arreglo de las capas de los aislantes térmicos empleados en el horno de calentamiento de lingotes, en la figura 6 se puede observar el arreglo de los materiales empleados en el sistema de aislamiento térmico del horno.

Figura 5. Vista frontal y lateral del horno de calentamiento de lingote

Figura 6. Esquema de instalación de aislamiento del horno de calentamiento de lingote a) vista frontal, b) vista lateral corte longitudinal y c) vista a detalla de piso

Nótese que en arreglo del piso y en las aristas inferiores en la figura 6 (c) no hay una linealidad en las capas aislantes esto se debe a que el arreglo está diseñado para eliminar las fugas del calor por las juntas entre capas de aislante térmico.

Para el caso específico de la cúpula o bóveda para sustituir al aislante anterior el cual solo se encontraba pegado con mortero y con un soporte estructural de acero AISI 1045, se optó por un sistema de módulos Pyro-Fold con herraje interno tipo “Y” de acero inoxidable AISI 310 de fibra cerámica de 128 kg/m³ y una conductividad térmica de 0.14 a 0.28 W/mK los cuales van soldados a la estructura de la cúpula (figura 7), en la figura 8 el patrón de instalación de los módulos se diseña con la intención de evitar el desprendimiento lateral de fibra cerámica en los módulos, se debe colocar sello en juntas para evitar cualquier posibilidad de fuga térmica.

Figura 7. Módulo aislante PYRO-FOLD con anclaje tipo “Y”

Figura 8. Esquema de instalación de módulos aislantes en cúpula

Para la línea de quemadores, de acuerdo a la figura se diseñan de acuerdo a dimensiones del horno bloques monolíticos prefabricados de fibra cerámica con proceso de rigidizado, también se tienen bloques ciegos para las zonas sin combustión.

Figura 9. Bloque de quemador (izq.) y bloque ciego (der.)

Análisis de perfil térmico del sistema

Se realiza un análisis por elementos finitos por medio de Solidworks (figura 10) y visualizar el perfil térmico obtenido, utilizando los parámetros de operación: temperatura interna del horno de 700 grados Celsius, una temperatura ambiente de 30 grados Celsius y el coeficiente de convección para un flujo en convección natural de aire en espacios cerrados de $12 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Figura 10. Modelo 3D del sistema y mallado del sistema para análisis mediante elementos finitos

Figura 11. Perfil térmico del sistema vista de detalle isométrico y frontal

Se observa en la figura 11 una distribución de temperaturas uniforme y de acuerdo al proceso, la temperatura calculada en la cara exterior del horno es de 74.392 grados Celsius.

Resultados y discusión

Ya realizados los análisis, selección de materias, cuantificación del material empleado se procede a la instalación del aislante térmico (véase figura 12).

Se observa un funcionamiento con una mejoría del sistema dado a que se registra un incremento del 15% en su eficiencia térmica derivado de las mediciones en el consumo de combustible del horno de calentamiento del horno de extrusión de lingote.

Figura 12. Horno con aislante térmico instalado

Comprobación de la eficacia del diseño (Perfil térmico vs termografía)

La termografía es una herramienta muy utilizada para visualizar los campos de temperaturas de un espacio de interés, en el caso específico del horno de calentamiento de lingote la termografía nos permite analizar la temperatura en la cara exterior del horno y así compararla con el perfil térmico obtenido por el análisis mediante elemento finito realizado anteriormente. (véase figuras 13, 14, 15)

Figura 13. Fotografía de horno lateral

Figura 14. Termografía realizada temperatura cara exterior 72.73 grados Celsius

Figura 15. Análisis FEA temperatura cara exterior 74.392 grados Celsius

Como se puede observar en las figuras 10 y 11 se nota un resultado similar con una diferencia de 1.662 grados Celsius de diferencia el cual puede interpretarse con un resultado coherente en condiciones reales, en la figura 10 se observan puntos rojos los cuales se interpretan huecos donde hay falta de quemadores.

Trabajo a futuro

Se tienen identificadas algunas condiciones que requieren atención para evitar daños en el corto-mediano plazo a distintos sistemas del horno.

- Disminución de combustión para regular temperatura según capacidad de diseño
- Regulación de relación aire-gas de acuerdo a nuevas condiciones
- Mantenimiento correctivo/preventivo a sistema de combustión
- Análisis de gases para regulación de estequiometría de la combustión
- Regular la atmósfera oxidante de la cámara de combustión
- Disminución de temperatura de cámara de combustión de acuerdo a condiciones de capacidad de diseño del horno
- Regulación de tiro forzado para control de flujo de gases
- Regulación de presión interna del horno
- Revisión y aseguramiento de sello cerámico entre tanque (piso y paredes) y cúpulas al momento de abrir para revisiones

Conclusiones

De acuerdo a los análisis y resultados obtenidos realizados anteriormente, se esperó un mínimo del 7% al 10% de incremento en eficiencia térmica derivado del nuevo aislamiento instalado y sello de las juntas del horno los cuales producen una menor fuga de calor al exterior logrando un mejor aprovechamiento de la energía empleada en el proceso, sin embargo de acuerdo a la figura 16, la eficiencia del horno se estimó en un 15% en base a los registros de consumo de combustible del horno aun así se deben de tomar en cuenta los trabajos a futuro mencionados para lograr un correcto funcionamiento del horno a las condiciones óptimas de operación consiguiendo un incremento en la producción del horno.

Figura 16. Incremento de la eficiencia térmica del horno del calentamiento

La conjunción de un análisis mediante elementos finitos para visualizar los campos de temperaturas y la termografía son de gran ayuda para la validación de un proyecto de diseño térmico y así el usuario tenga una descripción grafica de las temperaturas del horno en condiciones óptimas y determinar posibles fallas a futuro logrando la reducción de tiempos por mantenimiento. energético

Referencias

1. Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2011), Transferencia de calor y masa: Fundamentos y aplicaciones (4a. ed.), México D.F.: McGraw Hill.
2. Cengel, Y. A.; Boles, M.A.: Termodinámica. Mc Graw-Hill, 1996
3. Corona, G, J, A. (2007), Análisis del proceso en la elaboración de tablas refractarias de grupo industrial Morgan s.a. de c.v., Mexico
4. ISOVER, SAINT-GOBAIN (2014), Curso de aislamiento y acristalamientos de alta eficiencia para la rehabilitación energética de edificios Madrid, España.
5. Madrigal José A., Cabello Juan J. (2018). Evaluación de la Climatización en Locales Comerciales, Integrando Técnicas de Termografía, Simulación y Modelado por Elementos Finitos, Información Tecnológica ISSN 0718-0764
6. MORGAN ADVANCED MATERIALS, PRODUCT DATA BOOK, Recuperado (2019), www.morganthermalceramics.co
7. Santiago, D., & Lombera, D. (2005), ANÁLISIS TÉRMICO EN SOLDADURA POR FRICCIÓN MECOM 2005 – VIII Congreso Argentino de Mecánica Computacional
8. F. Kreith y M. S. Bohn, Principios de Transferencia de Calor, 6a edición, Thomson, Madrid, 2002
9. Solidworks, Convection (2019), recuperado (2019), <http://help.solidworks.com/HelpProducts.aspx>